

QISHLOQ XO'JALIGI YERLARIDAN OQILONA VA SAMARALI FOYDALANISHNI TASHKIL QILISH

M.M.Mahmudov,

talaba, TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

Anotatsiya: Ushbu maqolada yerning bugungi murakkab va qaltis davrda O'zbekistonda yerlaridan oqilona va samarali foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha muhim tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Yer, resurs, qishloq xo'jalik, tuproq, tuproq unumdoligi.

Kirish. Yer azaldan xalqning eng asosiy va bebaho boyligi, chinakam umumxalq mulki hisoblanadi. U jahon milliy boyligining eng muhim qismi, ishlab chiqarishni yuritishning asosiy negizidir. Ayniqsa qishloq xo'jalik iqtisodiyotning eng qadimiy, hech qachon o'z o'rnini va ahamiyatini yo'qotmaydigan tayanch tarmoqlaridan biridir. Lekin sayyoramizdagi global iqlim o'zgarishlari hamda mintaqamizdagi ekologik muammolar oqibatida qishloq xo'jaligida har yili ilgari ko'rilmagan yangi-yangi sinov va qiyinchiliklar paydo bo'layotgani ushbu agrar sohaga e'tiborni yanada kuchaytirishni taqozo qilmoqda. qishloq xo'jalik ishlab chiqarishida muhim vosita rolini bajaradi. Barchangiz guvoh bo'lib turibsiz, bugungi murakkab va qaltis davr dunyo miqyosida agrar sohaning hal qiluvchi o'rnini va ahamiyatini yana bir bor yaqqol ko'rsatib bermoqda. Dunyoda global oziq-ovqat yetishmovchiligi xavfi yuzaga kelayotgan bugungi vaziyatda bizda ichki bozorimizni to'liq ta'minlash bilan birga, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish hajmini ikki barobar oshirish va eksportni ko'paytirish uchun barcha sharoitlar yaratish.

Respublikamiz uchun o'ta dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan sug'oriladigan yerlar 4331,7 ming gektarni, yoki mamlakat umumiy maydonining 9,6 foizini tashkil etib, ularda barcha qishloq xo'jaligi mahsulotlarining 95 foizdan ortig'i yetishtiriladi. Dasturiy chora-tadbirlar doirasida tizimli ravishda yer resurslarini

hisobga olish va yerlardan foydalanishni nazorat qilish, yer munosabatlarini tartibga solish sohasida yer qonunchiligiga rioya etish bo'yicha doimiy monitoring qilish tizimi ishlab chiqilib joriy etildi. Mavjud resurs va imkoniyatlardan oqilona foydalanib, aholini qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlash maqsadida yerdan oqilona va samarali foydalanish zaruriyati, eng avvalo, uni tabiiy resurs sifatidagi o'ziga xos xususiyatlari bilan asoslanadi:

- foydalanishning ko'p maqsadliligi,*
- o'lchamlarni chegaralanganligi,*
- boshqa resurslar bilan almashtirib bo'lmasligi,*
- uni bir joydan boshqa joyga ko'chirib bo'lmasligi,*
- tuproq unumdorligi,*
- o'z xususiyatlarini yemirmaslik, aksincha ularni yaxshilash xususiyati.*

Yerlarni qishloq xo'jaligining asosiy ishlab chiqarish vositasi sifatida foydalanish boshqa tabiiy resurslar bilan birgalikda, ularni ma'lum bir maqbul nisbatlaridagina mumkindir. Bundan tashqari, jamiyatning moddiy hamda boshqa turlaridagi boylıklarga doimo o'sib borayotgan talabi yer resurslaridan foydalanish hamda ularni muhofaza qilishga ehtiyotkorlik munosabatda bo'lishi talab qilinadi. Yerlardan oqilona foydalanish iqtisodining barcha tarmoqlarida va noishlab chiqarish sohalarida yer resurslaridan ilmiy asoslangan, ma'lum bir maqsadli foydalanishni ko'zda tutadi. U mamlakat yer fondini maqsadli mohiyati bo'yicha taqsimlanishini (tarkibini belgilashni) hamda ulardan imkon boricha yuqori samaradorlik bilan foydalanishni o'z ichiga oladi.

2022-yil 1-yanvar holatiga ko'ra O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar 27148.5 ming gektarni tashkil etadi. Bunda noqishloq xo'jalik maqsadlari uchun iqtisodiy yer ajratishiga, tuproq unumdorligini oshirishi bilan bir vaqtda yerning unumdorlik xususiyatini iqtisodli sarflanishiga rioya qilinishiga hamda yerlardan oqilona foydalanishni ekologik ta'mirlash yer resurslaridan oqilona va samarali foydalanish butun bir majmual muammo bo'lib, uni hal qilish uning barcha qirralarini, jumladan, ijtimoiy, iqtisodiy, rekreatsion,

ekologik, huquqiy, axborotli, texnologik, resursli, tashkiliy-hududiy va tadbirkorlik qirralarini tadbiq qilish asosida erishiladi. Bunda birinchi to‘rtta qirrasidan yerdan to‘g‘ridan-to‘g‘ri foydalanishni tavsiflaydi, qolganlari esa undan foydalanishning oqilonaligini va samaradorligini ta‘minlaydi. Ularning hech bittasi alohida tarzda, boshqalaridan ajralgan holda yerlardan oqilona foydalanishni ta‘minlay olmaydi.

Shunday qilib, oqilona yerdan foydalanish tushunchasini yerlardan foydalanishning butun bir majmuadagi qirralari bilan aniqlangan yagona maqsadlilik nuqtai nazaridan qarash zarur, ya‘ni-bu ulardan foydalanishda oldinga qo‘yilgan shartlar va chegaralanishlarda jamiyatning umumiy talablarini bir vaqtda ta‘minlovchi yer resurslaridan foydalanishning ko‘p maqsadli, birlashtirilgan variantidir. Bunda shu bilan birga maqbul majmualiy samaradorlik ta‘minlanadi. Shu munosabat bilan yer resurslaridan oqilona va samarali foydalanish modelini ishlab chiqish usullarini, har bir qirrasidan bo‘yicha tadqiqot predmetini o‘z ichiga olish zarur. O‘zining to‘la qayta tiklanish sikliga asoslangan (taqsimlash, yer resurslaridan foydalanish va qayta tiklash) va yerdan foydalanishning barcha qirralarini majmualiy amalga oshiradigan tizimli yerdan foydalanishgina oqilona va samarali bo‘lagiga erishish zarur. Qishloq xo‘jalik iqtisodiyotning eng qadimiy, hech qachon o‘z o‘rnini va ahamiyatini yo‘qotmaydigan tayanch tarmoqlaridan biridir. Lekin sayyoramizdagi global iqlim o‘zgarishlari hamda mintaqamizdagi ekologik muammolar oqibatida qishloq xo‘jaligida har yili ilgari ko‘rilmagan yangi-yangi sinov va qiyinchiliklar paydo bo‘layotgani ushbu agrar sohaga e‘tiborni yanada kuchaytirishni taqozo qilmoqda.

Xulosa. “Yeri boyning eli boy”, deydi xalqimiz. Shu ma‘noda, mamlakat iqtisodiyotining barqarorligi uchun, avvalo, yerni uvol qilmay, yerdan oqilona va samarali foydalanish lozim. Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, yerning har qarichi — oltinga teng. Demak, inson yashashi, rizq topishi, turmushini farovon qilish uchun undan unumli foydalanmo‘g‘i lozim. Zero, hamma vaqt tiriklik manbai bo‘lib kelgan yerdan oqilona foydalanish qishloq xo‘jaligini barqaror rivojlantirishning zaruriy sharti, farovon hayotimizning mustahkam poydevoridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Khamidov, F. R., Adizov, S. B., Karimov, E. Q., & Maxmudov, M. M. (2021). The Role of Peasant Farms and Homestead Lands in The Development of Agriculture. Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT, 3, 5-8.
2. Directions to Increase the Economic Efficiency of using Farmer Lands in the District SHB Adizov, FR Khamidov - ... JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN ..., 2022
3. SB Adizov, AB Obidovich, MM Maxmudov. (2021). The Tragedy of the Aral Sea-The Problem of the Century. Academic Journal of Digital Economics and Stability, 7, 10-13.
4. PROSPECTS FOR THE USE OF HOMESTEAD LANDS FR KHAMIDOV, SB ADIZOV - Поколение будущего: Взгляд молодых ученых-2021, 2021
5. ANALYSIS OF CROPS GROWN FOR THE EFFICIENT USE OF LAND DEHKAN FARMS AND HOMESTEAD LANDS OF BUKHARA REGION AS Bafoevich, MR Muxiddinjonovich Агропроцессинг
6. Адизов, Ш. Б., & Музафаров, Р. М. (2020). БУХОРО ВИЛОЯТИ ДЕҲҚОН ХЎЖАЛИГИ ВА АҲОЛИ ТОМОРКА ЕРЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ МАҚСАДИДА ЭКИЛАДИГАН ЭКИНЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (SPECIAL ISSUE).
7. THE ROLE AND IMPORTANCE OF LAND MONITORING IN THE USE OF LAND RESOURCES. FK Sayidov, AK Akhrorov - Euro-Asia Conferences, 2022
8. Shavkat Mirziyoyevning “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiya”si asaridan“O'zbekiston” Toshkent – 2022.
9. O‘zbekiston Respublikasi “Milliy hisobot”, T., 2022 y.
10. Lex.uz
11. Komilova Nilufar Abdilkadimovna. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept "Gender" In Uzbek And English Languages. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(06), 112–117. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue06-19>
12. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. International Journal of Social Science and Human Research, 5(6), 2191-2194.

13. Nilufar A. Komilova. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT "GENDER" IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *International Scientific and Current Research Conferences*, 1(01), 103–106. Retrieved from <https://orientalpublication.com/index.php/iscrc/article/view/584>
14. Usmonova, D. (2022). PRINCIPLES OF DIVISION OF WORD CATEGORIES IN UZBEK LANGUAGE. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(2), 60-65.
15. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>
16. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
17. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
18. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
19. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
20. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(05), 19-21.
21. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATEGORIES IN THE UZBEK.
22. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATEGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
23. Turaqulova Maftuna Abdurazzoq qizi, & Shodiyeva Gulrukh Nazir qizi. (2021). COGNITIVE LEARNING AND ITS BENEFITS. *Euro-Asia Conferences*, 1(1), 361–362. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/116>